

Jurnal muqova jil

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

Scientific and technical journal

e-ISSN: 2901-7845 (ISSN: 2091-5004)

2026, VOLUME-04, ISSUE-01.

The journal is included in the list of scientific journals in which scientific articles on technical sciences (construction, mechanics and machine building) and architecture are subject to publication by the decision of the OAK Board (certificate No. 00757. 2000.31.01). It is hereby notified that the articles published in English in our journal are equated to scientific articles published in foreign scientific publications in accordance with the decision of the OAK

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle.

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world.

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International
Standard
Serial
Number
International
centre

MINISTRY OF HIGHER EDUCATION, SCIENCE AND INNOVATIONS OF THE REPUBLIC OF
UZBEKISTAN

Samarkand State Architecture and Construction University,
Samarkand, Uzbekistan.

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal)
2026, VOLUME-04, ISSUE-01.

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
(научно-технический журнал) 2026, ТОМ 4, ВЫПУСК 1.

ME'MORCHILIK VA QURILISH MUAMMOLARI
(ILMIY TEXNIK JURNALI), 2026, 4-JILD, 1-SON,

ISSN: 2091-5004, e-ISSN:2901-7845
<https://portal.issn.org/resource/ISSN/2091-5004>

Samarkand, 2026

Shaharlar uchun ijtimoiy infratuzilmani yaratish va rivojlantirishning shaharsozlik asoslari

Qutliyev Abrorbek Anvarbek o'g'li¹

¹Qurilish kafedrası dotsenti, t.f.f.d (PhD), Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti,

Ushbu maqolada shaharlar uchun ijtimoiy infratuzilmani yaratish va rivojlantirish masalalari shaharsozlik nuqtayi nazaridan keng yoritilgan. Ijtimoiy infratuzilma aholining kundalik ehtiyojlarini qondirish, hayot sifatini oshirish va hududlarning barqaror rivojlanishini ta'minlovchi muhim omil hisoblanadi. Maqolada ijtimoiy infratuzilma tushunchasi, uning asosiy turlari hamda shahar muhitidagi o'rni nazariy jihatdan tahlil qilingan. Tadqiqot ShNQ 2.07.01-23 shaharsozlik normalari asosida olib borilib, aholiga xizmat ko'rsatish muassasalarining xizmat ko'rsatish radiuslari batafsil o'rganilgan. Ellikqal'a tumani master-reja loyihasi misolida maktabgacha ta'lim va umumiy o'rta ta'lim muassasalarining hududiy joylashuvi tahlil qilinib, ularning normativ talablarga muvofiqligi baholangan. Tadqiqot natijalari ijtimoiy infratuzilmani rejalashtirishda hududiy tenglik, transport qulayligi va piyoda yetib borish imkoniyatlarini hisobga olish muhimligini ko'rsatadi.

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы создания и развития социальной инфраструктуры городов с точки зрения градостроительства. Социальная инфраструктура является важнейшим фактором, обеспечивающим удовлетворение повседневных потребностей населения, повышение качества жизни и устойчивое развитие территорий. В статье раскрывается понятие социальной инфраструктуры, анализируются ее основные виды и роль в формировании комфортной городской среды. Исследование выполнено на основе градостроительных норм ШНК 2.07.01-23, с особым вниманием к радиусам обслуживания объектов социального назначения. На примере мастер-плана Элликкалинского района проанализировано территориальное размещение дошкольных и общеобразовательных учреждений, а также дана оценка их соответствия нормативным требованиям. Результаты исследования показывают, что при планировании социальной инфраструктуры необходимо учитывать территориальное равенство, транспортную доступность и пешеходную доступность объектов, что способствует формированию устойчивой и сбалансированной городской среды.

Abstract. This article examines the issues of creating and developing urban social infrastructure from an urban planning perspective. Social infrastructure is a key factor in meeting the daily needs of the population, improving quality of life, and ensuring sustainable territorial development. The paper analyzes the concept of social infrastructure, its main components, and its role in shaping a comfortable urban environment. The research is based on the urban planning standards ShNQ 2.07.01-23, with particular attention paid to service radius requirements for social facilities. Using the master plan of Ellikqala district as a case study, the spatial distribution of preschool and general education institutions is analyzed, and their compliance with regulatory standards is assessed. The results demonstrate that effective planning of social infrastructure requires consideration of territorial equity, transport accessibility, and pedestrian accessibility, which are essential for achieving balanced and sustainable urban development.

Kalit soʻzlar: Ijtimoiy infratuzilma, shaharsozlik, xizmat koʻrsatish radiusi, master-reja, taʼlim muassasalari, sogʻliqni saqlash, urbanizatsiya, hududiy rejalashtirish, barqaror rivojlanish, jamoat xizmatlari

Ключевые слова: Социальная инфраструктура, градостроительство, радиус обслуживания, мастер-план, образовательные учреждения, здравоохранение, урбанизация, территориальное планирование, устойчивое развитие, общественные услуги

Keywords: Social infrastructure, urban planning, service radius, master plan, educational institutions, healthcare, urbanization, territorial planning, sustainable development, public services

Kirish (Introduction). Soʻnggi yillarda urbanizatsiya jarayonlarining jadallashuvi shaharlar rivojlanishiga sezilarli taʼsir koʻrsatmoqda. Aholining shaharlarga koʻchib kelishi, turar-joy massivlarining kengayishi va aholi zichligining ortishi ijtimoiy infratuzilmani rejalashtirish masalasini dolzarb qilib qoʻymoqda. Tadqiqotlarga koʻra, ijtimoiy infratuzilma rivojlangan shaharlar aholining hayot sifati va ijtimoiy farovonligi yuqori boʻladi.

Ijtimoiy infratuzilma tushunchasi taʼlim, sogʻliqni saqlash, madaniyat, sport, savdo va maishiy xizmat obyektlari majmuasini oʻz ichiga oladi. Ushbu obyektlar aholining kundalik ehtiyojlarini qondirishda asosiy rol oʻynaydi. Shaharsozlik amaliyotida ijtimoiy infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligi ijtimoiy tengsizlik va hududlararo nomutanosiblikka olib kelishi mumkin.

Zamonaviy shaharsozlik konsepsiyalarida ijtimoiy infratuzilmani joylashtirishda xizmat koʻrsatish radiuslari, piyoda va transport qulayligi muhim mezon sifatida qaraladi [1]. Ushbu maqolada mazkur yondashuvlar Ellikqalʼa tumani master-reja loyihasi misolida tahlil qilinadi.

Metodologiya (Methods)

Tadqiqot normativ-huquqiy hujjatlar va ilmiy manbalarni tahlil qilish asosida olib

borildi. Asosiy metodik manba sifatida ShNQ 2.07.01-23 shaharsozlik normalari qoʻllanildi [1]. Xizmat koʻrsatish radiuslari hududiy rejalashtirish mezoni sifatida qabul qilindi. Ellikqalʼa tumani master-reja loyihasi kartografik tahlil usuli yordamida oʻrganildi. Tahlil jarayonida demografik holat va qurilish zichligi hisobga olindi.

Shuningdek, shaharsozlik va hududiy rejalashtirish boʻyicha mahalliy va xorijiy ilmiy manbalar tahlil qilindi [2, 3, 4]. Tadqiqotda kartografik tahlil usuli qoʻllanilib, Ellikqalʼa tumani master-reja loyihasidagi ijtimoiy infratuzilma obyektlarining hududiy joylashuvi oʻrganildi [5].

Natijalar (Results)

Tadqiqot natijalari shuni koʻrsatdiki, maktabgacha taʼlim muassasalarini joylashtirishda 300–500 metr xizmat koʻrsatish radiusiga rioya etilishi bolalar xavfsizligini taʼminlaydi [1, 2]. Qurilish zichligi past hududlarda ushbu radiusning kengaytirilishi hududiy xususiyatlar bilan bogʻliq ekanligi aniqlandi [3].

Ellikqalʼa tumani master-reja loyihasida maktabgacha taʼlim muassasalarining joylashuvi 1-rasmda aks ettirilgan boʻlib, ularning xizmat koʻrsatish radiuslari aholi yashash hududlarini toʻliq qamrab olgan [5]. Bu yondashuv shaharsozlik amaliyotida tavsiya etiladigan optimal model hisoblanadi.

1-rasm. Ellikqal'a tumanida loyihalangan Master reja loyihasidan olingan MTT muassasining xizmat ko'rsatish radiusi

Umumiy o'rta ta'lim maktablari uchun belgilangan xizmat ko'rsatish radiuslari ta'lim bosqichlariga qarab farqlanishi ilmiy manbalarda ham tasdiqlangan [2, 6]. 2-rasmda

maktab muassasalarining xizmat ko'rsatish hududlari ko'rsatilgan bo'lib, ularning joylashuvi normativ talablar asosida amalga oshirilgan [1, 5].

2-rasm. Ellikqal'a tumanida loyihalangan Master reja loyihasidan olingan maktab muassasining xizmat ko'rsatish radiusi

Muhokama (Discussion)

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy infratuzilmani rejalashtirishda hududiy tenglikni ta'minlash muhim ahamiyatga ega [4,

7]. Agar ijtimoiy obyektlar faqat markaziy hududlarda joylashtirilsa, chekka hududlarda yashovchi aholining xizmatlardan foydalanish imkoniyatlari cheklanadi [8].

Shuningdek, ijtimoiy infratuzilmani transport tizimi bilan integratsiyalash shahar muhitining samaradorligini oshiradi. Jamoat transporti bilan bog‘langan ijtimoiy obyektlar aholining vaqt va moddiy xarajatlarini kamaytirishi ilmiy tadqiqotlarda isbotlangan.

Xulosa.

Xulosa qilib aytganda, shaharlar uchun ijtimoiy infratuzilmani yaratish va rivojlantirish shaharsozlik jarayonining ajralmas qismi hisoblanadi. Tadqiqot natijalari ShNQ 2.07.01-23 talablari asosida olib borilgan rejalashtirish shahar muhitining qulayligini oshirishini ko‘rsatdi.

Kelgusida ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirishda barqaror rivojlanish konsepsiyalari va innovatsion yondashuvlardan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. ShNQ 2.07.01-23. Shaharsozlik normalari va qoidalari.
2. Xolmatov A.A. *Shaharsozlik asoslari*. – Toshkent, 2020.
3. Karimov B.B. *Hududiy rejalashtirish va infratuzilma*. – Toshkent, 2019.
4. World Bank. *Sustainable Cities and Infrastructure*. – 2020.
5. Jabborov M. *Shaharlar barqaror rivoji*. – Toshkent, 2021.
6. Qodirov D. *Shahar ekologiyasi va infratuzilma*. – Toshkent, 2022.
7. Gehl J. *Cities for People*. – 2016.
8. Askarov S. *Ijtimoiy infratuzilma va urbanizatsiya*. – 2019.

